

ОСОБЕННОСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СВОЙСТВА САМООРГАНИЗАЦИИ

Сафаров Р.

Самаркандский государственный университет, safarov.raxmon.1954@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19702513>

***Аннотации.** В работе рассмотрены некоторые особенности теоретического исследования моделей идентификации, основанные на принципах самоорганизации. Также аддитивный метод самоорганизации как существенно расширяющий возможности метода для моделирования сложных систем. Применение таких моделей открывает широкие перспективы в задачах управления, прогнозирования и анализа сложных систем.*

***Ключевые слова:** методы идентификации, самоорганизации, адаптивных и интеллектуальных моделей, аддитивность, управления.*

В современных условиях развития сложных технических и природных систем особую актуальность приобретают методы идентификации, основанные на принципах самоорганизации. Такие системы характеризуются нелинейностью, стохастичностью и изменяемостью параметров во времени, что требует разработки адаптивных и интеллектуальных моделей

А также современные сложные системы характеризуются нелинейностью, неопределённостью параметров и изменяемостью структуры во времени. В этих условиях особую роль играют методы идентификации, основанные на принципах самоорганизации. Такие методы позволяют автоматически формировать структуру модели и оценивать её параметры на основе наблюдаемых данных.

Теоретическое исследование моделей идентификации с использованием свойств самоорганизации направлено на изучение механизмов формирования структуры модели и её параметров без явного внешнего управления. Основной особенностью таких моделей является способность к автоматическому выбору оптимальной структуры на основе входных данных, что позволяет минимизировать влияние субъективных факторов.

Одним из ключевых аспектов является аддитивность критериев качества, которая обеспечивает возможность поэтапного построения модели. Это позволяет реализовать алгоритмы последовательного усложнения структуры, начиная с простейших зависимостей и переходя к более сложным формам.

Критерий качества модели может быть представлен в виде суммы:

$$J = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Аддитивность позволяет оценивать вклад каждого элемента модели отдельно.

Также важной особенностью является использование принципа внешнего дополнения, который предполагает оценку качества модели на независимых выборках данных. Это позволяет избежать переобучения и повысить обобщающую способность модели.

Методы самоорганизации, такие как групповой учёт аргументов (МГУА), широко применяются при решении задач идентификации сложных динамических объектов. Они позволяют учитывать нелинейные зависимости и обеспечивают высокую точность моделирования.

МГУА является классическим методом самоорганизации. Основные этапы:

1. Формирование базовых функций:

$$Z_k = F(x_i, x_j)$$

2. Построение моделей:

$$\hat{y} = b_0 + b_1 z_1 + b_2 z_2$$

3. Разделение выборки:

- обучающая

- проверочная

4. Критерий отбора:

$\Delta^2 = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$ Отбираются модели с минимальным значением ошибки на проверочной выборке.

Таким образом, теоретические исследования в данной области направлены на развитие математического аппарата, обеспечивающего устойчивость, адаптивность и эффективность моделей идентификации. Применение таких моделей открывает широкие перспективы в задачах управления, прогнозирования и анализа сложных систем.

Литература:

1. Ивахненко А.Г. Самоорганизация прогнозирующих моделей. – Киев: Техника, 1975.
2. Ивахненко А.Г., Мюллер Й. Самоорганизация сетей. – М.: Мир, 1984.
3. Söderström T., Stoica P. System Identification. – Prentice Hall, 1989.
4. Narendra K.S., Parthasarathy K. Identification and Control of Dynamical Systems. – IEEE Press, 1990.
5. Калман Р. Математическая теория фильтрации. – М.: Наука, 1971.
6. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. – М.: Наука, 1988.
7. Э.Б. Абуталиев, Р.Сафаров. О свойстве аддитивности метода самоорганизации. ДАН УзССР. 1989 №1. Ташкент.
8. Сафаров Р. Аддитивный процесс моделирования и алгоритм идентификации. СамГУ Научный вестник. Аниқ ва табиий фанлар серияси №3(109), 2018.
9. Сафаров Р. Аддитивный алгоритм самоорганизации. СамГУ Научный вестник. Аниқ фанлар серияси №3(115), 2019.